

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

**Философия хозяйства:
мировоззрение, метафизика, методология***

Аннотация. Исследуется уникальный феномен русского мира — философия хозяйства. 1. Философия хозяйства является формой русского ведического мировоззрения. Его ядром служит изначальная связь трех запредельных начал — мудрости, предмета и дела-действия. Эта связь реализуется посредством творческой самоорганизации, которая в контексте разума и сознания становится хозяйством. Посредством хозяйства мудрость становится перводвигателем, действенной причиной бытия, а хозяйство посредством мудрости созидает смысловую «материю» бытия. 2. Философия хозяйства является русской метафизикой, учением о взаимодействиях мира невидимого с миром земновидимым. Русская метафизика стремится познать Запределье, реальность, которая находится за пределами Абсолюта, но действует внутри самих пределов, законов, норм земного мира. Русская метафизика трактует невидимый мир не только как объект, но и в качестве особого субъекта — Софии Премудрости Божией, являясь в этом плане софийной метафизикой (софиасофией). Русская метафизика порождает не только новые апофатические знания, но и новые способности, смысловые алгоритмы, дискурсы разума и сознания, расширяет смысловые пространства истины. 3. Философия хозяйства является уникальной методологией — полилектикой (софиалектикой), которая соединяет в целостность монолектику, диалектику и триалектику. Полилектика рассматривает объекты как некие светила, испускающее смысловые лучи-вести вовне и внутрь себя. Движущей силой полилектики служат не противоречия бытия, а единоречия всех его сил. Филосо-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Философия хозяйства: мировоззрение, метафизика, методология // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 17—33. DOI:

фия хозяйства является тайным аварийным выходом из катастрофы прогресса. И этот выход ищет людей, достойных и способных воспользоваться его «услугами».

Ключевые слова: философия хозяйства, мировоззрение, метафизика, методология.

Abstract. The article investigates a unique phenomenon of the Russian world, philosophy of economy. 1. Philosophy of economy is a form of the Russian Vedic worldview. Its core is the original, organic connection of two transcendent principles, wisdom and creation. This connection operates through creative self-organization which in the context of mind and consciousness becomes the economy. 2. Philosophy of economy is Russian metaphysics, the doctrine of the interactions of an invisible world with the earthly world. Russian metaphysics seeks to know an Incredible world, a reality that lies outside the Absolute but operates within the limits, laws, norms of the earthly world themselves. Russian metaphysics interprets the invisible world not only as an object but also as a special subject, Sophia the Wisdom, being in this regard sophia metaphysics (sophiasophy). Russian metaphysics generates not only new knowledge but also new abilities, semantic algorithms, discourses of mind and consciousness, expands the semantic spaces of truth. 3. Philosophy of economy is a unique methodology, polylectics, which combines monolectics, dialectics and trialectics into integrity. Polylectics considers objects as some luminaries that emit semantic rays-lead outward and inward. The driving force of polylecticism is not the being's contradictions but the unity of all its forces. Philosophy of economy is a secret emergency exit from catastrophes of progress. And this exit is looking for people who can use its «services».

Keywords: philosophy of economy, worldview, metaphysics, methodology.

УДК 111

ББК 65в

Философия хозяйства — абсолютно уникальный феномен русского мира, обладающий многообразными творящими силами,

мощными исследовательскими, методологическими, объясняющими, сакральными и экзистенциальными потенциями. Феномен этот, ни с чем не сопоставимый, ничем не измеримый, ни с чем не сравнимый, выступает как субстанциальный субъект неведомой жизни Запределья. И нет в мировой культуре концепций, сопоставимых с философией хозяйства по объему охватываемых реалий, по многообразию смысловых сюжетов, функций, алгоритмов, по выявленным ею перспективам бытия, творческим самореализаторам человека.

Если «брак» кислорода и водорода порождает запредельную субстанцию — воду — источник жизни, то «брак» двух предельных смыслов — мудрости и хозяйства — создает когнитивный ключ, который открывает дверь в некий *смысл* Запределья, в свежий мир неведомой, непознанной, невыраженной и неисписанной реальности, которую древнерусский фольклор назвал живой водой. В этом мире хозяйство становится формой умножения смысловых ресурсов мудрости, созидает смысловую «материю» неведомого бытия, а мудрость становится перводвигателем (Софией) хозяйства, превращая его в творческий алгоритм своего ума.

Философия хозяйства независима от дисциплинарно-профессионального разделения умственного труда; независима она и от традиционных научных текстов, от специализированной учености и критики, проявляя концептуальное историческое упрямство, второй раз пробиваясь сквозь трущобные завалы времен в жизненный мир Руси-России. Этот уникальный метафизический, когнитивный, текстуальный, деятельный статус философии хозяйства намекает на то, что она есть не только человеческое создание, а что ее концептуальный смысловой строй имеет какого-то уникального объективного соавтора.

Каков же этот гипотетический соавтор? Кем он может быть?

Информационный потоп — соавтор философии хозяйства. Поэтическая интуиция констатирует, что если звезды зажигаются, то это кому-то и для чего-то нужно. Кому и для чего нужна философия хозяйства? Какие абсолютно уникальные исторические и антропологические уравнения она должна решить — и решает —

самим своим бытием? На какой уникальный объективный вызов стала уникальным ответом философия хозяйства?

Это должно быть абсолютно уникальное событие, сочетающее в себе как абсолютную катастрофу, так и абсолютное благо, преодолевающее эту катастрофичность своим бытийно-смысловым устроением.

Подсказку дает нам библейская парадигма потопа. Потоп — абсолютная катастрофа, ибо он уничтожает мир, все его реалии, потерявшие смыслы своего бытия. Но потоп есть и абсолютное благо, ибо он порождает субъекта, который еще в условиях допотопной реальности создает Ковчег — концептуальный, институциональный, технологический, хозяйственный зародыш реальности, продолжающейся после потопа.

Потоп есть символическое выражение и обозначение некоей катастрофы, порождающей внутренние катаклизмы сознания и разума. Эти идеальные органы из средств понимающей, смысловой и творческой ориентации в мире незаметно становятся орудиями деструкции, дезориентации, средствами разрушения природы, культуры и человека.

Сегодня мы уже знаем субстанцию этой катастрофы. Когнитивный и физический потоп всегда начинается с информационного потопа, который разрушает смысловую самоорганизацию жизни, культуры, людей, заменяя ее внешним конструированием, навязыванием искусственных, фашиствующих матриц. Эта катастрофа запускает еще и алгоритм беспредельно самовозрастающего мусора.

Спонтанное перепроизводство информации¹, переходя в режим ментального потопа, разрушает меры и становится онкологиче-

¹ «Сейчас мне постоянно приходится иметь дело с такой информацией, из которой видно, что человечество в лице его самых выдающихся представителей перестает вообще что-либо понимать в происходящем. Очевидный бред и идиотизм начинает вытеснять всякий здравый смысл. Тексты, в которых просто, без словесных выкрутасов говорилось бы о самых обычных явлениях, стали исключительной редкостью. Перепроизводство информации достигло чудовищных размеров. Возможности оперировать с нею превзошли самые фантастичные предположения. Стремление сказать хоть что-то оригинальное, новое толкает гигантскую армию паразитов, живущих за счет болтовни, на всяческие

ческим диктатором всех смысловых регуляторов. Информация незаметно уничтожает в разуме и сознании, во всех знаниях, формах, институтах, культуре, в самом человеке их смысловые ядра, превращая их в доноров и вассалов тоталитарных структур, в пиарные, рекламные, рейтинговые симулякры и догмы, в производителей и заложников мусора.

Библии предшествовал информационный потоп (ИП), устроенный древними мифологиями. Безмерный рост мифов обесценивает их смысловые функции, превращает их в симулякры, в ментальный мусор. Безмерная мифологизация² бытия превращает мифы из

словесные извращения, вполне сопоставимые с сексуальными» [1, 141]. А где и в чем искать спасения от информационного потопа, превращающего жизнетворчество в форму уроборосного паразитизма? Капитализм как идеология и практика сам себя отрицает, устремляясь в Преисподнюю виртуально-электронного фашизма и мусорократии. Идеологию и практику социализма отвергли, заменив его трансгендерным монстром, не имеющим никаких жизненных перспектив. Но если есть информационный потоп, то должен быть и Ковчег, т. е. доктрина, сохраняющая смысловые нормы сознания и разума. И эта доктрина, сохраняя в себе допотопные и постпотопные смысловые реалии, недоступна для ментального паразитизма и вербального трансгендерства, которые ловят ядовитых рыб в мутных заводях информационного потопа.

² Слишком много мифов губит жизнь и сами мифы. В древнеримской мифологии простая дверь оказалась в плену мифов. Есть Янус, бог двери, есть Карда — богиня петель, есть божества ручки, замка, материала и др. И все эти божества требуют культового внимания, так что пользование дверью становится невозможным из-за множества богов. И так же обстоят дела во всех сферах жизнедеятельности, опекаемой мифами. Нарушение смысловой меры превращает информацию в разрушительную ментальную стихию. Когда христианство действовало в рамках сакральной меры, отбирая кадры священников по их деловым заслугам и умениям, вера расширялась, крепла, процветала. Но когда богословие нарушило сакральную меру, превратило христианство в безмерную информацию, оно стало превращаться из смыслового органа жизни в информационное вещание, начало слабеть. Увы, чем больше информации и знаний о богах, чем больше богословов, тем меньше религии и веры. Но подлинная религия имеет Тайну, которая защищает ее от ИП. В этом плане гонения очищают веру от мусора и симулякров. Есть жесткой сакральный закон: «Есть много званых, призванных, но мало избранных. Мало избранных, а знает один». Соответственно, познание состоит в том, чтобы найти одного, который Знает. Тотальная мифология порождает антимиологию в форме информации. Три Ньютона сделают невозможным классическую механику, так как третий закон будут искать в редакциях, согласно которым действие равно бездействию,

смысловых органов сознания и разума в орудия их деконструкции, в мифологический информационный потоп, за которым неизбежно следует историческое нашествие реальных варваров и мигрантов.

Видимо, евангельский тезис: «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3:18), означает, что земная мудрость, теряя смыслы, превращается в информацию³, которая, переходя в автономный режим, становится разновидностью безумия, создающего диктатуры и мусорные свалки.

Соответственно и Ковчег, этот уникальный библейский жизненосец бытия, представляет собой не только инженерное изделие, а является символом, который обозначает уникальную доктрину, хранящую в себе смысловые начала земледелия и ремесел, наук, искусств, религий, морали, права, языка, семьи, совокупность социокультурных умений по организации совместной жизни людей. Одним словом, Ковчег — это доктрина, сохраняющая смысловое основание, творческую силу разума и сознания, совокупность знаний, умений, способных продолжать человеческий мир в постпотопной, постинформационной реальности⁴.

В то же время Ковчег — это и сакральный проект, и хозяйственное творчество, и безопасные технология, и социокультурный институт, и вещи беспилотники мудрости. Ковчег — это объективный проект выхода человеческого мира из тупиков информационных цивилизаций, становящихся дезинформационными. И этот выход ищет людей, которые ищут его спасительные дороги. А потому Ковчег может вполне служить символом философии хозяйства.

сверхдействию, сакральному противодействию и т. д. Возникновение касты искателей истины создает ситуацию, когда ищется уже не истина, а способ превращения той или иной точки зрения в реальную власть. Современная эпоха перерабатывает смыслы и основанные на них самоорганизацию, творчество, идентичность в информацию, которая превращает вещи и людей в симулякры, в персонажи виртуальные. В этом плане единоначалие философии хозяйства, ограждает ее от ИП. Спасает и ограждает смыслы разума и сознания от информационного потопа.

³ «Господь знает мысли человеческие, что они суетны» (Пс. 93:11).

⁴ Строил Ковчег Ной 120 лет под градом насмешек сограждан, не видящих симптомов грядущего потопа.

Сегодня история вновь повторяется. Евроамериканская цивилизация заменила истину постистиной, разрушая посредством информационной агрессии все смысловые матрицы и шлюзы, которые охраняют социокультурные силы сознания, разума, человечности, доказывая тем самым, что она (эта цивилизация) вполне достойна и физического потопа от воды или огня или — от совместного действия этих стихий.

Потоп это не только и не столько физическое событие, но и ментальная катастрофа, которая разрушает смысловые ткани, вменяемость разума и сознания, делает эти идеальные органы у большинства людей и властей непригодными для решения жизненных уравнений бытия. И эту катастрофу устраивает информация, сметающая на своем пути все качественные константы, все смысловые алгоритмы разума и сознания. Философия хозяйства становится доктринальным Ковчегом, путеводителем по океану информации, который становится информационным обществом, формой разрушительного потопа, уничтожающего смыслы и человечность.

Но что есть информация? В чем пагуба информационного соблазна цивилизации?

Информация вообще и в аспектах. Информация — один из самых таинственных, соблазнительно-деспотических, трудно постижимых феноменов. Информация — сырьевой демиург, конструктор, диктатор, соблазнитель, судья, палач современного мира, его апофатический и апокалиптический наркотик, вестник последних времен, криптоконцепт разума, вавилонская башня человеческой воли. Кажется, хватит!

Куда информация стремится? Чего желают ее ангелы и демоны? Куда они тащат своих информационных вассалов? Каково ее объективное назначение? Почему философия хозяйства не склоняется перед ее неведомым, неопределяемым и пагубным могуществом?

Рассмотрим некоторые подходы к неопределяемой информации.

Во-первых, информация есть силовая константа знания. «Знание — сила» (Ф. Бэкон). Информация переводит «все наши ка-

тегории в эру неестественного, где речь идет не о желании, но о том, чтобы заставить желать, не о действии, но о том, чтобы заставить делать, не о стоимости, но о том, чтобы заставить стоять (как это видно на примере любой рекламы), не о познании, но о том, чтобы заставить знать. И, наконец, последнее по порядку, но не по значению — не столько о наслаждении, сколько о том, чтобы заставить наслаждаться». Ведь «информация — не знание, а то, что заставляет знать» [2, 68—69].

Кто же является субъектом информационного насилия, нуждающегося в знании, чтобы работать в качестве насильника?

Вместе с первоначалами первознания возникают и первые молекулы смерти. Вездесущая смерть поселилась и в знании. Знание содержит в себе смысл, несущий свободу и свет жизни: но в знании приходит и информация, выражающая силовые интересы мрака и смерти. Информация превращает знание в первонаркодик, который смягчает боль от потери Рая и соблазняет возвратом этого блага! На кончике своей иглы информация хранит термояд смерти. Знание смерти есть смерть знающего и знания⁵. Смерть приходит в мир посредством информации о смерти, сокрытой в знании. Во всякой информации есть скрытая доза смертотворной субстанции. Вместе с опытом обретения знания добра и зла Адам обрел реальность смерти. И умножение знаний умножает не только скорбь, но и материю смерти⁶. Информация в этом плане служит комиссаром, стражем, слугой Преисподней, смерти, реализует их властно-силовые потенции.

В философии хозяйства силовые и творческие факторы знания, факты-информанты и смысловое творчество образуют концептуальный софийный сплав, обеспечивая с адекватными погрешно-

⁵ Ф. Бэкон умолчал о концовке своего афоризма «Знание — сила». Сила смерти, поражающей сначала незнающего, а затем и знающего.

⁶ Познавшие смысловые разрешения смерти теряют желание продолжать жизнь, так как справедливость и правда смерти превосходят жизнь. Сократ, знавший благодаря мистериям о смерти больше других эллинов, просил после своей кончины принести в жертву Асклепию (божество здоровья) белого петуха, т. е. признал, что жизнь есть неизлечимая болезнь несправедливости, которую врачует лишь смерть своей справедливостью.

стями связи человеческой жизни с миром. Информация — служебный силовой ресурс хозяйства и мудрости, ищущих неведомую правду Великой Неизвестности.

Во-вторых, информация выражает и представляет эмпирическое знание, доводя его до уровня эмпириототалитаризма, отрицающего посредством цифровых технологий смысловые потенции теории, мышления. Информация переводит бытие вещей, людей, знания в количественные базы данных, которые упорядочиваются, организуются, используются посредством шаблонов, матриц, программ, цифровых алгоритмов.

Однако любая теория (концепция), даже религиозная и утопическая, по своей смысловой ценности стоит выше любых фактов-информантов, так как глаголами теории вещает Великая Неизвестность вечности, а в наречиях фактов-информантов бормочет что-то невнятное торопливо бегущее время. И не теории разбиваются, опровергаются фактами (информацией), а факты совершают информационный суицид вне смысловой поддержки теории, дающей им меру бытия и значимости.

В работе с информацией имеет место не логическое мышление в формах понятий, суждений, умозаключений, а механическая комбинаторика в формах клипов, матриц, шаблонов, которые принудительно навязываются различным ситуациям. В ментальном мире информации нет понимания и не нужна истина, ибо главное в ней не соответствие мысли реальности, а ее соответствие правилам шаблонов, матриц. Правда тонет в океане несущественных сведений и фактов, ставших информацией.

Философия хозяйства, с одной стороны, расширяет сферу информации, включая в нее метафизические факты-информанты. С другой стороны, она ограничивает безмерный рост баз данных, подчиняя малую истину фактов творческой правде Софии Премудрости, создающей ментальные алгоритмы извлечения смыслового нектара из фактов-информантов, отбраковывая факты-паразиты, факты-симулякры, факты-фейки, факты-трансгендеры, факты-суицидники, гонящиеся за новизной, пустотные факты-агрессоры, ищущие прибыль за счет убыли смысла. Не всякие факты несут в

себе информацию: многие несут дезинформацию, а весьма и очень многие являются и вовсе симулякрами.

В-третьих, информация не является автономной реальией, а представляет атрибутивную копию, действенный образ, соблазняющую тень, виртуальный призрак предметных оригиналов бытия. Абстрактное бытие этим копиям-образам-теням-призракам придают числа, которые берут на свой баланс эти мнимые реалии мира, превращая их в информацию, оформляя видимость, кажимость в особое виртуальное бытие.

В этом плане основная задача информации состоит в том, чтобы придать автономный и высший статус копии-образу-тени-призраку, сделать этот конгломерат творческим и творящим оригиналом-субстанцией, а все вещи и людей сделать проявлениями его виртуального, мнимого, иллюзорного бытия. Не оригиналы продуцируют копии, фотографии, а копии переделывают, уродуют оригиналы, паразитируя на них. Информационный потоп есть нашествие ментальных паразитов; и эти паразиты высасывают смыслы из разума и сознания, превращают эти идеальные органы в технические операции по обслуживанию самовозрастающего паразитизма.

В-четвертых, информация выступает и действует в качестве тайны. Информация сама по себе выполняет какой-то неведомый собственный проект, используя в качестве орудий предметы и человека, соблазняя, принуждая их ступить на стезю виртуальности и тем самым достигнуть своей высшей нереальности. Не только человек работает с информацией, перерабатывает ее, но и информация работает с человеком, использует его как орган возрастания своего действующего в ней насилия, количества, копии и тайны. Есть «хитрость информации», превращающая ее в самоцель, а человека и вещи в средства своего благополучия. Информация — Сфинкс, и тем верней своим искусом оно губит человека, и, видимо, тайна ее в том, чтобы удалить бытие из бытия, изгнав из человека человека.

Информация — очередная и последняя вавилонская башня человечества: и не строить ее люди не могут, но и ее постройка непременно завершится катастрофой-потопом. Видимо, все основные открытия уже сделаны человечеством, и сегодня оно посред-

ством информации пытается закрыть эти открытия, несущие людям гибель. Видимо, опыт, обретенный в строительстве вавилонской башни ИИ, нужно использовать для серийного созидания персональных ковчегов с единым смысловым небом.

Абсолютная уникальность философии хозяйства, ее величие определяются величайшей и абсолютно уникальной угрозой — информационным потопом, который и вызвал ее на работу в русский мир, чтобы сохранить смысловые, социокультурные семена его бытия. Эта уникальная угроза предопределила и уникальный статус философии хозяйства в качестве особой доктрины (Ковчег), хранящей в полной творческой готовности минимум смысловых начал постпотопного русского мира. В смысловом мире философии хозяйства сознание и разум укрываются от когнитивных катастроф информационного потопа. В этом плане философия хозяйства есть тип мобилизационной мысли и культуры, плывущей против энтропийного потока информации, сохраняющей аксиомы русского сознания и разума для постпотопной реальности.

Сегодня все концепции и доктрины страдают замедленной, запаздывающей реакцией на ход информационной катастрофы, а потому они деструктивно воздействуют на креативные силы сознания и разума. Философия хозяйства в качестве доктринально-смыслового Ковчег работает на постинформационную реальность, поэтому она адекватно оценивает информационный загул цивилизации.

С.Н. Булгаков изобразил идейную структуру философии хозяйства в качестве духовной целостности, охватывающей взаимодействие трех когнитивных картин: «научно-эмпирической, трансцендентально-критической и метафизической» [3, 50]. Философия хозяйства есть особая наука, целостная методология и софийная метафизика.

Ю.М. Осипов изобразил философию хозяйства в качестве духовной сущности, охватывающей мировоззрение, метафизику и методологию. Эти смысловые формы нераздельны, но они и не сливаются в некоем тождестве, находясь в состоянии постоянного творческого напряжения. Научность — необходимый компонент

этих форм, которые выражают еще и сверхнаучное, метанаучное содержания мира и реальности [4]⁷. Рассмотрим детальней этот уникальный проект Ю.М. Осипова, охватывающий человеческий мир как особую реальность, в которой работает «умысел-замысел-вымысел-смысл-помысел-промысел-осмысление».

Философия хозяйства является формой *русского ведического знания, ведического мировоззрения Руси-России*. Ведическое знание есть изначальное объективное знание самого бытия. Вместе с вещами возникают и их идеальные прообразы, которые через познание и хозяйствование становятся смысловым содержанием разума и сознания.

В составе ведического знания мир как бы сам размышляет о самом себе, утверждая: «Я, мир, есть хозяйство, посредством которого я создал, оформил самого себя, свое предметное содержание в многообразных типах самоорганизаций, алгоритмов, творческих инициатив бытия».

В составе ведического знания хозяйство выступает как аксиома Великой Неизвестности, выражая тайну творческой самоорганизации вечности и Запределья. А самоорганизация содержит в себе зародыши мысли и проективных алгоритмов. В человеческом мире самоорганизация достигает высшей формы, становится хозяйством.

В качестве ведического мировоззрения философия хозяйства служит формой самоорганизации допотопного человеческого мира, доктринально-смысловым проектом Ковчега во времена информационного (и физического) потопа, навигационной картой его движения во времена потопа, доминирующим фактором устройства постпотопного мира. Философия хозяйства есть идеология единоречий мысли, разума (что и как мыслить!) и дела-действия (что, как и зачем делать!) во времена допотопной, потопно-утопающей и

⁷ Наиболее полно свою смысловую картину философии хозяйства Ю.М. Осипов представил в книге «Время философии хозяйства» [4]. Особую ценность книге придает помещенная в ней уникальная учебно-образовательная программа курса «Философия хозяйства»; эта программа выражает содержание философии хозяйства в качестве полилектической (полигибридной, софиалектической) целостности, охватывающей массу эмпирических смысловых аттракторов человеческого мира.

постпотопной реальности. Мировоззрение философии хозяйства является надежным духовным шлюзом, пропускающим через свой канал лишь информацию, служащую сырьем и двигателем смысловых проектов свободы, человека и бытия⁸.

Философия хозяйства является формой русско-российской *метафизики*. Метафизика изучает невидимые миры, их смысловое строение, смысловые причины, формы их действия в вещах, событиях, людях. Метафизика возвращает смысловые семена, из которых произрастают разум и сознание. (Вращивание семян, например, пшеницы, как и любых других семян, составляет особую, важнейшую и главенствующую часть культурно-хозяйственной работы, без которой невозможно прагматическое использование плодов.)

Качественную специфику русской метафизики составляют четыре аксиологических элемента. Во-первых, русская метафизика работает в контексте Запределья, ищет апофатические измерения и смысловую фактуру его пространств, его миротворные проекты, алгоритмы его детерминизма и экзистенциальных инициатив. Русскую метафизику влекут таинственные и волшебные реалии, которые находятся вне сферы значимого и символического контроля Абсолюта. Она ищет живые истоки правды, указы и смыслы Великой Неизвестности, материю, законы ее миротворной и человекотворной тайны в Запределье, вне сферы действия Абсолюта.

Во-вторых, в русской метафизике Запределье, его творчески-хозяйственные реалии выступают не только объектом, но они действуют и в качестве субъекта, в качестве Софии Премудрости, которая в Библии заявила свою директиву: «Кто нашел меня, тот

⁸ Стремление людей обустроить свои дачные «кущи», воздвигать самые замысловатые дома, культивировать многообразные растения, животных, это стремление выражает коренной хозяйственный инстинкт мудрости (мысли) и перспективный (смысловой) горизонт хозяйствования. И тот факт, что это устремление не укладывается в административно-правовые рамки свидетельствует о его метафизически неотвратимой правде, согласно которой человек должен устраиваться в бытии, следуя жажде хозяйственного творчества, в котором мысль, предмет и действие своими единоречиями исполняют замысел Господа и экзистенциальную волю личности.

нашел жизнь и благодать от Господа», а «всех ненавидящих меня любит смерть» (Притч. 8:35—36).

В-третьих, русская метафизика охотится за странным, неведомым и неуловимым фактором, который отвергает любую завершенность, выступая в качестве постоянной действующей силы. Этот фактор исполняет указы и проекты творящей свободы Запределья, созидая материю самой неизвестности, бездны, хаоса. Это вечно творящее начало, выступающее в качестве невидимой руки Запределья, метафизика обозначила криптокатегорией «Иное». Русская метафизика сделала Иное центром своих размышлений. А потому русская метафизика имеет самостоятельный смысловой облик, выступая в качестве *софиасофии*, ядром которой служит апофатическая полилектика (полигибридность) Иного.

В-четвертых, в познавательном плане философия хозяйства в качестве метафизики порождает не только знания, но и новые умения, способности, размышления, новые дискурсы разума и сознания, расширяет смысловое и когнитивное пространство истины. Софийная метафизика берет когнитивные займы в смысловых банках безмерного Запределья.

Философия хозяйства в качестве метафизической доктрины видит отдаленные и глубинные опасности, проистекающие из реалий информационного терроризма, который превращается в информационный потоп, смывающий все смысловые константы цивилизации и культуры.

На фоне роста потребляемой и перерабатываемой информации идет необратимое снижение духовно-смыслового, нравственного уровня человечества, дебилизация населения, особенно его культурных, научных и управленческих страт. Становится самодействующей реальией угроза потери человечеством элементарных навыков жизни, культуры. Информационное цунами своим потоком сокрушает саму человечность. Информационному обществу нужны не субъекты, не творцы, не креативщики, а программисты, погромщики, операторы, создающие программы и алгоритмы, отучающие от творчества, ответственности, мысли, приучающие и принуждающие к бездумности, сервизму, аморальности и бесцельной же-

стокости. Люди не просто дичают, ибо дикари все еще остаются людьми с перспективой развития. Люди перерождаются в существа, которые становятся субъектами неведомого inferнального мира, где они с радостью и восторгом участвуют в созидании и ускорении информационного потопа, уничтожающего их.

А кажущаяся далекой от реалий утопно-потопающего мира софиасофия становится предельно деловой и близкой к постпотопной реальности, становясь когнитивным Ковчегом сознания и разума. Основные концепты софийной метафизики: Запределье, Великая Неизвестность, Хаос, Бездна, Иное, София Премудрость Божия, Хозяйство. Размышляя об этих идеях (концептах), мы созидаем не мысли-плоды, а мысли-семена, воспроизводим, творим, возвращаем из этих смысловых семян организмы разума и сознания. Идеи, концепты софийной метафизики в строгом смысле не нужно особо мыслить, думать о них и размышлять. Достаточно их признать, впустить в свой духовно-душевный мир, а далее они сами начнут мыслить, воображать, вернее, посредством этих идей в нас начинает мыслить и творить благая свобода Запределья. Эти идеи составляют архитектуру идеального мира, определяя работу его логики, власти, импровизации и воображения. В контексте этих концептов можно строить персональные ковчеги для разума.

Философия хозяйства является уникальной *методологией, выражающей полилектическую (многополярную) целостность бытия, предметов, человека, знания.* Эта методология открытая, опирающаяся на алгоритмы творящей свободы, действующей в предметах и в мысли.

Есть монистическая методология (монологика, монизм), определяющая предметное, функциональное и динамическое многообразие бытия действием одной субстанции. Есть диалектическая методология, рассматривающая мир, бытие, познание, человека в качестве противоборствующих сил развития. Есть методология триалектики, объясняющая организацию мира, устройство человека, работу познания единоречиями, взаимодействиями трех начал — противоположными сторонами противоречий и средствами их разрешения.

Завершающей формой целостных, интегральных методологий является полилектика, изучающая любой предмет в качестве некоего светила, испускающего лучи вовне и внутрь себя. Предмет есть совокупность смысловых лучей, действующих посредством материально-телесных, линейно-циклических, техно-электронных, знаково-символических, идеально-смысловых форм и проявлений. Объем охваченных лучей, лучевых проявлений изучаемых предметов определяет полноту и качество исследования. Полилектику можно представить и как полигибридную, полифункциональную, «многовекторную» методологию.

Монолектика, диалектика, триалектика не охватывают предметную целостность, в контексте которой возникают алгоритмы, посредством которых энтропийные, деструктивные процессы обращаются против самих себя, взаимодействуют с конструктивными силами смыслового детерминизма. Полилектика видит в смысловых причинах центры, творящие ядра предметных реалий, порождающие антиэнтропийные силы хозяйства, разума и сознания. Хозяйство интегрирует в целостный ансамбль смысловые лучи, концепты, образы, символы метафизики, религии, мифологии, науки, искусства, опыт их общения с Великой Неизвестностью, оформляя все это идеальное многообразие в новые предметные формы и реалии.

Полилектика — единственная методология с круговым обзором реальности, незаменимая для ориентации философии хозяйства в порнографических топях информационного потопа. Полилектика философии хозяйства решает неразрешимые задачи: познавать непознаваемое, мыслить немислимое, осознавать несознаваемое, вообразить бесформенное, словесно выражать невыразимое, но реально действующее. Полилектика выражает импровизационную логику Запределья.

Полилектическая методология философии хозяйства адекватно представляет и выражает миротворный детерминизм, в котором идеально-смысловые и силовые начала мудрости и хозяйства сливаются в единоречия творящей свободы Запределья. И эти далекие-далекие детерминанты Запределья обуславливают человеческий мир в его минуты роковые (когда действует рок Великой Неизвест-

ности); они становятся самыми близкими и определяющими факторами его бытия и событий, хотя в целом они для большинства так и остаются неосознанными факторами. Философия хозяйства есть полилектический путеводитель по делам свободы и необходимости в мирах невидимых и видимых. Полилектика — методология, посредством которой формируется, действует, сохраняется и защищается тайна, которая служит перводвигателем всех единоречий мира.

Литература

1. *Зиновьев А.А.* Глобальный человек. М., 2003.
2. *Бодрийяр Ж.* Прозрачность зла. М., 2000.
3. *Булгаков С.Н.* Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1993.
4. *Осипов Ю.М.* Время философии хозяйства. М., 2003

References

1. *Zinov`ev A.A.* Global`ny`j chelovejnik. M., 2003.
2. *Bodriyyar Zh.* Prozrachnost` zla. M., 2000.
3. *Bulgakov S.N.* Soch.: V 2 t. T. 1. M., 1993.
4. *Osipov Yu.M.* Vremya filosofii hozyajstva. M., 2003.

И.В. ПШЕНИЦЫН

Мир как хозяйство*

Аннотация. Раскрывается понимание мира как хозяйства, которым испокон веков живет коренная Россия.

Ключевые слова: мир, хозяйство, жизнь, народ, земля, жизнедеятельность, труд.

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Пшеницын И.В. Мир как хозяйство // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 33—42. DOI: